

KIBERHUJUMLAR VA ULARNI AMALGA OSHIRISH USULLARI

Qurbonaliyeva Dilshoda Vali qizi,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti “Teleradioeshittirish
tizimlari” kafedrasida doktoranti.
dilshodavaliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq holda kiberhujumlarning turlari, ularning amalga oshirish usullari va himoya choralari tahlil qilinadi. Kiberjinoyatchilarning asosiy motivatsiyalari, hujum maqsadlari hamda kiberxavfsizlikni ta‘minlash usullari batafsil yoritilgan. Maqolada ilmiy adabiyotlar tahlili asosida kiberhujumlarning klassifikatsiyasi keltirilib, ularga qarshi himoya strategiyalari taklif etilgan. Ushbu tadqiqot kiberxavfsizlik sohasida samarali mudofaa choralari shakllantirish va axborot tizimlarini himoya qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Kiberhujum, aktiv hujum, passiv hujum, MITM, DDoS, Sniffing, Phishing, Key Logging, FireWall, IPS, IDS, HoneyPot

Kirish.

Kommunikatsiya tarmoqlari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda axborot jarayonlari bilan bog‘liq munosabatlarda shaxsiy manfaatni ko‘zlagan holda o‘zganing kompyuteri, serveri yoki tarmog‘ini buzish orqali ma‘lumotlarni o‘g‘irlash, tizimdan ruxsatsiz foydalanish yoki tizim egasiga foydalanishdagi noqulayliklarini keltirib chiqaradigan va firibgarlik orqali pul topish imkonini beradigan kiber hujumlarining soni ortib bormoqda [1]. Tizimdan konfidensial axborotlarning chiqib ketishini oldini olish va kiberxavfni kamaytirishning chora tadbirlarida hujum turi, vositalari va himoya choralari aniqlash hisoblaniladi [2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Kiberhujumlar, ularning klassifikatsiyasi, amalga oshirish usullari va himoya choralari bo‘yicha dunyoda va respublikamizda bir qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Masalan, R.P. van Heerden, B. Irwin, I.D. Burke va L. Leenen birgalikda kompyuter tarmoq hujumlari uchun taksonomiya va ontologiya ishlab chiqqan [3]. Ularning ishi hujumlarni tajovuzkorning maqsadi, amalga oshirish usuli va natijalariga qarab tasniflashga qaratilgan. Hujumlarni avtomatik tasniflash orqali ushbu taksonomiya mos keluvchi himoya strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Rounds va Pendgraft tarmoq

hujumchilarining turli motivatsiyalarini o‘rganib, mumkin bo‘lgan xaker agentlarining ro‘yxatini tuzishgan [4]. Muskan Agarwal va uning jamoasi kiberxavfsizlik sohasida qimmatli strategiya K-Yaqin qo‘shni (KNN) algoritmidan foydalanish orqali tarmoq xavfsizligi hujumlarini tasniflashni amalga oshirishgan [5]. Bundan tashqari, ko‘plab hujumlarni taqqoslash turli xil mashina o‘rganish metodologiyalaridan foydalangan holda amalga oshirilishini o‘rganishgan. Ruiyang Ding uning jamoasi tarmoq trafigi ma‘lumotlarini tahlil qilish bo‘yicha tasniflash modeli darajasida uzatiladigan hujum effektlariga ega model sxemasini ishlab chiqishgan [6].

Tadqiqotlar hujumlarni aniqlash, tavsiflash va tasniflash bo‘yicha asosiy ilmiy yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi. Ular kiberhujumlarning o‘xshash va farqli jihatlarini tushunish va tarmoq xavfsizligini mustahkamlash usul va vositalariga qaratilgan.

Kiberhujum tarmoqqa, kompyuter tizimiga yoki raqamli qurilmaga ruxsatsiz kirish orqali ma‘lumotlar, ilovalar yoki boshqa aktivlarni o‘g‘irlash, fosh qilish, o‘zgartirish yoki yo‘q qilishga qaratilgan har qanday qasddan amalga oshirilgan harakatdir. Kiberhujumlarga asosan shaxsiy, jinoiy yoki siyosiy motivlar sabab bo‘ladi [7]. Tizimga kirish va ma‘lumotlardan foydalanish huquqiga ega insayderlar tomonidan amalga oshiriluvchi hujumlar odatda

shaxsiy norozilik yoki moddiy manfaatlar evaziga sodir etiladi. Kiberjinoiyatchilar esa ruxsat etilmagan kirish orqali pul o‘g‘irlash, ma’lumotlarni o‘g‘irlash yoki biznesni buzish orqali moliyaviy foyda olishga intiladi.

Tahdidchilar odatda kompyuter tarmoqlari orqali tizimga kirishga urinishadi va ularning umumiy maqsadlarga quyidagilar kiradi [8]:

- Pul,
- Korxonalar va tashkilotlarning moliyaviy ma’lumotlari,
- Mijozlar ro‘yxati,
- Mijoz ma’lumotlari, shu jumladan shaxsiy identifikatsiya qilinadigan, ma’lumotlar yoki boshqa maxfiy shaxsiy ma’lumotlar,
- Elektron pochta manzillari va kirish ma’lumotlari,
- Tijorat sirlari yoki mahsulot dizayni kabi intellektual mulk,
- Axborot tizimlari yoki tarmoq infratuzilmasini buzish.

Kiberjinoiyatchilar korporativ tarmoq tizimlari, shaxsiy kompyuterlar va boshqa maqsadlarga qarshi kiberhujumlarni boshlash uchun ko‘plab murakkab vositalar va usullardan foydalanadilar. Kiberhujumlarning klassifikatsiyasi va eng keng tarqalgan turlari quyida keltiriladi.

1-rasm. Kiberhujumlarning klassifikatsiyalanishi

Kiberhujumlar asosan ikki turga bo‘linadi: passiv hujumlar va aktiv hujumlar [9]. *Passiv hujum* kriptotizim yoki kriptografik protokolga qaratilgan hujum bo‘lib, bunda buzg‘unchi uzatiladigan shifrlangan xabarlarini kuzatadi va ulardan foydalanadi, ammo qonuniy foydalanuvchilarning xatti-

harakatlariga ta’sir ko‘rsatmaydi. Ushbu hujum uzatilayotgan ma’lumotlarni tutib olish yoki monitoring qilish xususiyatiga ega bo‘ladi. Bu holatda buzg‘unchining maqsadi uzatilayotgan axborotni olish hisoblanadi. *Aktiv hujum* bu hujumchi tizimga aralashib, ma’lumotlarni o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki to‘sqinlik qilishga urinadigan hujum turidir. Bu turdagi hujumlar tizimning butunligi (integrity) va mavjudligi (availability) ga tahdid soladi. Aktiv hujumlarni aniqlash passiv hujumlarga qaraganda osonroq, chunki ular tizim ishiga bevosita ta’sir qiladi.

Passiv hujumning “Traffic Analysis”, “Sniffing”, “Key Loggers”, “Release of Message” kabi turlari keng tarqalgan [10].

Trafik tahlili hujumi (Traffic Analysis) — bu tarmoq orqali uzatilayotgan ma’lumotlarni dekodlash yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘qib olish o‘rniga, ularning harakati, hajmi, chastotasi va yo‘nalishini tahlil qilish orqali maxfiy ma’lumotlarni aniqlashga qaratilgan kiberhujum turidir [11]. Ushbu hujum hatto shifrlangan ma’lumotlar uzatilayotgan taqdirda ham amalga oshirilishi mumkin.

Xabarlarini ochib ko‘rish hujumi (Release of Message) — bu tarmoqdagi aloqa jarayonida maxfiy yoki shaxsiy ma’lumotlarni ruxsatsiz eshitish yoki o‘qish orqali amalga oshiriladigan kiberhujum turidir. Ushbu hujum, asosan, ma’lumotlarni o‘zaro uzatayotgan ikki tomon orasidagi tarmoqqa noqonuniy ulanish orqali amalga oshiriladi [12].

Sniffing hujumi (Sniffing Attack) — bu tarmoq orqali uzatilayotgan ma’lumotlarni maxfiy ravishda tutib olish va tahlil qilishga qaratilgan kiberhujum turi [13]. Ushbu hujum orqali hujumchi foydalanuvchilarning login ma’lumotlari, parollari, bank rekvizitlari va boshqa shaxsiy ma’lumotlarini qo‘lga kiritishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan hujum turlari tarmoq xavfsizligiga tahdid soladi, ammo ularning ishlash usullari, maqsadi va amalga oshirish usullari farq qiladi. 1-jadvalda ularning asosiy farqlari keltirilgan. **1-jadval.**

Trafik tahlili, Sniffing va Xabarlarini ochib ko‘rish hujumlarining tavsifi

Xususiyat	Trafik tahlili hujumi	Sniffing hujumi	Xabarlarini ochib
-----------	-----------------------	-----------------	-------------------

			ko‘rish hujumi
Maqsad	Tarmoq trafigining naqshini tahlil qilish, ma'lumotning qayerdan va qayerga ketayotganini bilish	Paketlarni tutib olib, ularning tarkibini tahlil qilish va maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash	Xabarlarni shifrlashsiz ochib ko'rish va ularning tarkibini o'qish
Hujum usuli	Trafik hajmi, chastotasi, vaqt oralig'i va marshrut bo'yicha tahlil qilish	Tarmoq trafigini bevosita ushlab turish va paketlarni o'qish	Tarmoqda o'tgan xabarlarni dekodlash va o'qish
Shifrlangan ma'lumotlarga ta'siri	Shifrlangan bo'lsa ham, trafik naqshlarini tahlil qilish orqali ma'lumot olish mumkin	Agar shifrlanmagan bo'lsa, oson o'qib olinadi; shifrlangan bo'lsa, ochish qiyin	Shifrlanmagan xabarlar osongina o'qiladi, shifrlanganlar esa buzilishi mumkin
Hujumning turi	Passiv	Passiv yoki aktiv	Passiv
Qo'llaniladigan usullar	Paket hajmi va chastotasini kuzatish, trafik naqshlarini tahlil qilish	ARP Spoofing, DNS Spoofing, Wireshark, TCPdump kabi vositalar orqali paketlarni o'qish	Man-in-the-Middle (MITM) hujumi, dasturiy tahdidlar yoki zaif protokollardan foydalanish
Himoyalani sh usullari	VPN, dummy traffic, tor, trafik shifrlash	SSL/TLS, VPN, tarmoq filtrlash, IDS/IPS	HTTPS, end-to-end shifrlash, xavfsiz tarmoq protokollari
Misollar	Hujumchi shifrlangan VPN foydalanuvchilarining trafik naqshlarini tahlil qilib, qaysi xizmatdan foydalanganini bilishi mumkin	Hujumchi shifrlanmagan Wi-Fi orqali foydalanuvchining login va parollarini ushlab olishi mumkin	Xaker MITM hujumi orqali foydalanuvchi va veb-sayt orasidagi xabarlarni ochib ko'rishi mumkin

Keylogger — bu zararli dasturiy yoki apparat vositasi bo'lib, u qurbonning klaviaturada bosgan har

bir tugmachasini yashirincha qayd qiladi. Ushbu hujum foydalanuvchilarning login, parol, kredit karta ma'lumotlari va boshqa maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlashga qaratilgan [14].

Xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) va tarqatilgan xizmat ko'rsatishni rad etish (DDoS) hujumlari tizim resurslarini soxta trafik bilan to'ldiradi. Ushbu trafik tizimni to'ldiradi, qonuniy so'rovlarga javob berishga to'sqinlik qiladi va tizimning ishlash qobiliyatini pasaytiradi. DoS hujumlari va DDoS hujumlari o'rtasidagi farq shundaki, DoS hujumlari yolg'on trafikni yaratish uchun bitta manbadan foydalanadi, DDoS hujumlari esa bir nechta manbalardan foydalanadi. DDoS hujumlari ko'pincha botnet, internetga ulangan, xakerlar nazorati ostidagi zararli dasturlar bilan zararlangan qurilmalar tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Botnetlar noutbuklar, smartfonlar va narsalar Interneti (IoT) qurilmalarini o'z ichiga olishi mumkin.

Qayta ijro hujumida (Replay attack) tarmoq orqali yuborilgan ma'lumot paketlarini ushlab qoladi va keyinchalik ularni qayta jo'natib, tizimni aldashga harakat qiladi. Bu usul orqali hujumchi foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlariga ruxsatsiz kirishi yoki tizimda noqonuniy operatsiyalarni bajarishi mumkin [15].

Nomsiz kirish hujumida (Masquerading Attack) hujumchi o'zini boshqa shaxs yoki tizim sifatida ko'rsatib, ruxsatsiz ravishda tizimga kirishga harakat qiladi. Soxtalashtirilgan vosita sifatida, ip manzillar, elektron pochta, DNS yozuvlari, MAC manzillar yoki biometrik ma'lumotlar olinadi. Bu orqali hujumchi maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashi, hujjatlarni o'zgartirishi yoki zarar yetkazishi mumkin.

O'rtada turgan odam hujumida (Man-in-the-Middle (MITM) hujumi) hujumchi foydalanuvchi va server o'rtasidagi aloqani yashirincha tinglaydi, o'zgartiradi yoki boshqaradi. Bunda hujumchi aloqa ishtirokchilari bir-biri bilan bevosita bog'langan deb o'ylashga qaramay, aslida barcha ma'lumotlar hujumchi orqali o'tadi.

Natijalar.

Quyida kiberhujum usullari, ularning xususiyatlari va ularga qarshi kurash choralari haqida

tuzilgan jadval keltirilgan. Bu ma'lumot ta'lim maqsadida tayyorlangan bo'lib, kiberxavfsizlikni oshirishga qaratilgan.

Kiberhujumlardan himoyalaniş texnologiyalari. Kiberxavfsizlikda yuqorida nomlari keltirilgan hujumlarni aniqlash va oldini olish uchun turli texnologiyalar qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar zararli faoliyatni erta bosqichda aniqlash, tahdidlarni kamaytirish va tizimlarni himoya qilishga yordam beradi. Masalan:

IPS (Intrusion Prevention System-Hujumlarni oldini olish tizimi) tarmoq yoki tizimga qilingan

hujumni tarmoq trafiginı real vaqt rejimida skanerlash orqali aniqlab, bloklash orqali to'xtatuvchi va javob qaytaruvchi xavfsizlik texnologiyasidir. IDS(Intrusion Detection System-Hujumlarni aniqlash tizimi) IPSdan farqli ravishda hujumlarni bloklamaydi, ammo, tarmoq administratorini ogohlantiradi.

Firewall (Tarmoqlararo ekran) bu tarmoq orqali o'tuvchi trafikni nazorat qilish va zararli yoki ruxsatsiz kirishlarni oldini olish uchun ishlatiladigan xavfsizlik devori.

Honeypot - spam, phishing, DDoS yoki boshqa zararli usullardan foydalangan holda kompyuter

2-jadval.

Kiberhujumlarning tahliliy jadvali

Hujum Turi	Hujum Vektori	Asosiy Maqsad	Ko'p Qo'llaniladigan Usullar	Nishonlar	Aniqlash Qiyinligi	Oldini Olish Choralari
Phishing	Email, SMS, soxta saytlar	Hisob ma'lumotlarini o'g'irlash	Ijtimoiy muhandislik, soxtalashtirish	Shaxslar, tashkilotlar	O'rtacha	Foydalanuvchilarni o'qitish, spam filtrlari, MFA
Ransomware	Malware (email, yuklab olish)	Ma'lumotlarni shifrlash va fidey talab qilish	Zaifliklardan foydalanish	Tashkilotlar, infratuzilma	Yuqori (hujumdan keyin)	Zaxira nusxalar, yangilanishlar, EDR vositalari
DDoS	Tarmoq trafiginı haddan tashqari ko'paytirish	Xizmatlarni to'xtatish	Botnetlar, kuchaytirish hujumlari	Veb-saytlar, onlayn xizmatlar	Oson (trafik o'sishi)	Trafik filtrlash, CDN xizmatlari
O'rtada turgan odam hujumi	Zaif tarmoq/dasturiy ta'minot	Kommunikatsiyalarni to'xtatish yoki o'zgartirish	Tinglovchi qurilmalar, SSL strip	Ochiq Wi-Fi foydalanuvchilari	Yuqori	Shifrlash (HTTPS, VPN), sertifikat tekshiruvi
SQL Ineksiya hujumi	Veb-ilova kirish maydonlari	Ma'lumotlar bazasini buzish	Zararli SQL so'rovlari	Veb-ilovalar, ma'lumotlar bazasi	O'rtacha	Kirishni tekshirish, WAF (Veb-ilova to'sig'i)
Saytlararo script yaratish hujumi	Veb-ilovalar	Sessiya ma'lumotlarini o'g'irlash	Zararli skriptlarni kiritish	Veb-sayt foydalanuvchilari	O'rtacha	Ma'lumotlarni shifrlash, CSP sarlavhalari
Zero-Day Exploits hujumi	Yangilanmagan dasturiy ta'minot	Ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarni o'g'irlash	Noma'lum zaifliklardan foydalanish	Davlat, korporatsiyalar	Juda yuqori	Proaktiv yangilanishlar, xavf tahlili
Hisob ma'lumotlarini to'ldirish hujumi	Sizgan parollar ro'yxati	Hisobni egallash	Avtomatlashtirilgan kirish urinishlari	Takroriy parol ishlatganlar	O'rtacha	MFA, parolni almashtirish, CAPTCHA
Ijtimoiy Muhandislik	Inson omili	Qurbonlarni aldash	Soxta talablar, "pulling evaziga" taklif	Xodimlar, rahbariyat	Yuqori	Xavfsizlik bo'yicha mashg'ulotlar, tekshiruv
Ichki Tahdidlar	Ruxsatlardan suiiste'mol	Ma'lumotlarni buzish yoki o'g'irlash	Imtiyozlarni suiiste'mol qilish	Tashkilotlar, intellektual mulk	Yuqori	Faollikni monitoring qilish, ruxsatlarni cheklash

tarmoqlariga hujum qilishga urinayotgan zararli hujumchilarni yolg'on zaifliklar orqali jalb qilish uchun yaratilgan tuzoq sifatidagi kompyuter tizimi yoki ilovasi. Ushbu tuzoq tizimlari ko'pincha tarmoqqa ulangan virtual mashina yoki bulut serverida o'rnatiladi. Shu bilan birga tizim va tarmoq ishtirokchilari tomonidan izolyatsiya qilingan bo'lib, qat'iy nazorat qilinadi [2]. Hujumchilarning e'tiboriga tushish uchun, honeypot maqsadli himoyasiz bo'lishi zarur. Shu holatda uning zaif tomonlarini tajovuzkor aniqlaydi va ulardan foydalanishga harakat qiladi [9]. Ushbu zaifliklar ilova ichidagi xavfsizlik tizimining bir qismi bo'lishi mumkin. Keraksiz ochiq portlar, eskirgan dasturiy ta'minot versiyalari, zaif parol yoki eskirgan yadro kabilar ham tizim zaifliklaridan biri bo'lishi mumkin.

Xulosa. Hayotning aksariyat sohalarida murakkab va o'zaro bog'langan kompyuter tizimlarida tobora ortib borayotgan bog'liqlik kiberhujumlarga qarshi zaiflikning asosiy omilidir, chunki deyarli barcha kompyuter tizimlarida tajovuzkorlar tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan xatolar mavjud. To'liq xavfsiz tizimni yaratish imkonsiz yoki amaliy bo'lmasa-da, tizimga hujum qilishni qiyinlashtiradigan ko'plab mudofaa mexanizmlari mavjud bo'lib, axborot xavfsizligini bugungi dunyoda tez o'sib borayotgan muhim sohaga aylantiradi.

Mazkur tadqiqot ishida kiberxujumlarning turlari o'rganildi va keng qamrovli klassifiatsiyasi ishlab chiqildi. Kiberxujumlarning motivlari bo'yicha ma'lumotlar keltirildi.

Kiberxavfsizlikda hujumlarning darajasi, ulardan himoyalalanish va oldini olish choralari o'rganilib, qiyosiy tahlili amalga oshirildi.

Himoya choralari sifatida Firewall, IPS, Honeypot kabi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash taklif etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S Bozorov, N Akhmedova, D Qurbonaliyeva, K Gultekin, Survey on honeypot: Detection, countermeasures and future with MI. AIP Conference Proceedings, 2024. doi.org/10.1063/5.0242098
2. Z.T.Xudoyqulov, D.V.Qurbonaliyeva, S.M.Bozorov, Honeypot texnologiyasining funksional imkoniyatlarini tadqiq etish - Al-Farg'oniy avlodlari, 2024.

3. N. Hoque, M.H. Bhuyan, R.C. Baishya, D.K. Bhattacharyya, J.K. Kalita, Network attacks: Taxonomy, tools and systems, 2014, Journal of Network and Computer Applications, p.307-324, doi: 10.1016/j.jnca.2013.08.001;
4. Dilshoda Qurbonaliyeva, Gulnora Abduraxmanova, Analysis of Methods of Attracting Attackers in the Honeypot. ICFNDS'24 Conference Proceedings, 2024. doi:10.1145/3726122.3726253
5. R.P. van Heerden, B. Irwin, I.D. Burke va L. Leenen, Description of a Network Attack Ontology Presented Formally, 2021, Artificial Intelligence for Cyber Security: Methods, Issues and Possible Horizons or Opportunities, p 343-368, doi: 10.1007/978-3-030-72236-4_14;
6. M. Raunds, N. Pentgraft, Diversity in Network Attacker Motivation: A Literature Review, 2009, International Conference on Computational Science and Engineering, doi: 10.1109/CSE.2009.178.;
7. M. Agarwal, K. S. Gill, R. Chauhan, A. Kapruwan, D. Banerjee, 2024, 3rd International Conference for Innovation in Technology (INOCON), doi: 10.1109/INOCON60754.2024.10512250;
8. R. Ding, L. Sun, W. Zang, L. Dai, Z. Ding, B. Xu, Towards universal and transferable adversarial attacks against network traffic classification, 2024, Journal of Computer Networks, doi: 10.1016/j.comnet.2024.110790;
9. B. Dorsemaine, J.P. Gaulier, J.P. Wary, N. Kheir, P. Urien, Internet of Things: A Definition and Taxonomy, In Proceedings of the 2015 9th International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies, Cambridge, UK, 9-11 September 2015. doi: 10.1109/NGMAST.2015.71
10. Z. Doffman, Cyberattacks On IOT Devices Surge 300%, 2019, Measured in Billions.
11. World internet stats. Number of world Internet users on 30 June 2018. Available at: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>, [Accessed 20 June 2018].
12. Cavalcante, R. C., I. I. Bittencourt, A. P. Silva, M. Silva, E. Costa and R. A Survey of Security in MultiAgent Systems. Expert Systems with Applications. 2016. (39): 4835-4846.
13. K. Scarfone and P. Mell, "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)," Gaithersburg, MD, Rep. NIST Special Publication 800-94, Feb. 2007.
14. D. Rozenblum, "Understanding Intrusion Detection System," www.sans.org/reading_room/whitepapers/detection/understanding-intrusion-detection-systems_337, October 31, 2003.
15. S. Nassar, A.E. Sayed, N. Aiad, "Improve the Network Performance By using Parallel Firewalls," in Proc. of 6th International Conference on Networked Computing, May 2010, pp. 1-5.

